

ВОЛЕЙБОЛ МУТАХАССИСЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**Рустамов Лазизбек усанбоевич****Низомий номидаги ТДПУ Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси профессори****Турсунов Шарибжон Юсубжонович****Тошкент вилояти Янгийўл тумани 34-умумий ўрта таълим мактаби жисмоний тарбия ўқитувчиси****<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683377>**

Ҳар бир жисмоний маданият ўқитувчиси, спорт мураббийи фаолияти самарадорлиги замирида юқори касбий маҳорат ётади, у ўз билим ва малакаларини тизимли равишда талаба-шогирдларига ўткази олади. «Профессионал – бу мутахассислиги юзасидан юқори касбий маҳорат соҳиби, намунали фаолияти, эришган ютуқлари билан жамиятда муносиб ўрин эгаллаган ҳамда шуғулланаётган спорт турини санъат даражасига олиб чиқа олган фаол ижодкор шахс»'.

Жисмоний маданият ўқитувчиси фаолиятига нисбатан бир қатор касбий талаблар мавжудки, мураббий профессионал бўлиш учун айнан шу талабларга тўла жавоб бериши тақозо этилади. Айтиш мумкинки, машхур спортчилар аксарият ҳолларда мураббийлик фаолияти билан шуғуллансалар, улардан таниқли ва машхур мураббийлар чиқиши табиий.

Спортчи ўз фаолиятида алоҳида, мураббий эса бошқача ўзига хос юқори профессионаллик қонуниятларига амал қилади. Бу тушунчаларни қайсидар маънода жисмоний маданият ўқитувчиси ҳамда унинг талабаларига нисбатан ҳам қўллаш мумкин. Спортнинг алоҳида олинган бирор тури юзасидан маълум ютуқларга эга бўлган ҳар қандай мураббий олий таълим муассасасида яхши жисмоний маданият фани ўқитувчиси бўлиб фаолият юрита олмаслиги мумкин. Шунингдек, олий таълим муассасасининг тажрибали ва малакали ўқитувчиси алоҳида олинган спорт тури юзасидан мураббийлик фаолиятини тўғри йўлга қўя олмаслиги ҳам тажрибада кузатилади.

Мутахассис тайёрлашга мўлжалланган мавжуд ўқув режаларда марказий ўринни талабанинг ҳақиқий профессионал босқичига кўтарилишига хизмат қиладиган ихтисослик фанларини ўқитишни ташкил қилайди. Бу ўринда энг муҳим аҳамиятни талабаларни келгуси касбий фаолиятга тайёрлашга қаратилган, уларда зарур билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга йўналтирилган спорт-педагогик ўқув фанлари касб этади. Олий таълим муассасасида ўталадиган барча турдаги амалиётларга турли фанлардан эгалланган махсус билим, кўникма ва малакаларни интеграциялаш омили сифатида қаралади.

Олий маълумотли жисмоний маданият мутахассислигига эга волейболчи-мураббийнинг фаолият кўрсатиш соҳаси жуда кенг: умумий ўрта таълим мактаблари, ўрта махсус касб-хунар таълими, олий таълим муассасалари, болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари, олимпия заҳиралари коллежлари, турли спорт клублари ҳамда профессионал спорт жамоалари ва ҳақозо.

Мутахассис умумий ва махсус йўналишдаги ўқув фанлари дастури, фан асосларини, жисмоний маданият ва спортга доир деректив –норматив ҳужжатлар, дастур ва дарсликлар мазмунини, оммавий спорт тадбирларини ташкил қилиш методикасини,

юқори натижаларни қайд этишга қодир спортчи кадрларни тайёрлаш технологияларини мукамал билиши талаб қилинади.

Мутахассиснинг лаёқати ва малакавий талабларга жавоб бериш даражаси унинг фаолияти таркибини белгилаб беради. Педагог-мураббий фаолияти таркиби лойиҳалаш, ижодий, ташкилий, мулоқот, гностик ҳамда ҳаракатчанлик каби қобилият компонентларидан ташкил топади.

Мураббийнинг лойиҳалаш қобилияти олий разрядли волейболчиларни тайёрлай олиш лаёқати билан белгиланади. Бунда асосий эътибор заҳира ярата олиш, йиллик, ўз махсус ўртача ҳамда микроциклларда амалга ошириладиган машғулотлар тизимига эга бўлиш, спортчига берилаётган машғулотлар, вазифалар ва мусобақалар юкмасини тўғри тақсимлай олиш, шунингдек, волейбол бўйича оммавий тадбирларни ташкил қила олиш билан боғлиқ кўникма ва малакалари киради.

Спортчи учун — бу кўникмалар ўзини назорат қилиш техникаси, жисмоний сифатларини такомиллаштириш юзасидан мустақил машғулотларни ҳамда эрталабки гимнастик машқларини амалга ошириш ўрни, вақти, кўламини режалаштира олиш даражаси билан белгиланади.

Мураббийнинг конструктив (самарадорлик) компоненти талабаларни волейбол соҳасида мавжуд дунё миқёсидаги билимлар билан қуроллантириш, уларни кун тартибига, овқатланиш гигиенасига, ўқиш, дам олиш меъёрларига ўргатишда ўз аксини топади. Спортчи учун — бу кўникмалар ўйин ҳамда машғулотлар чоғида мустақил ва тўғри қарорлар қабул қилиш, кун тартиби ҳамда мустақил ишлари мазмунини белгилай олиш даражасида намойн бўлади.

Ташкилотчилик қобилияти мураббийнинг барча асосий йўналишлар бўйича режалаштирилган тадбирлар (машғулотлар, таълим, мусобақалар, дам олиш, соғломлаштириш ишлари ва ҳ.) юзасидан ўйинчилар фаолиятини самарали уюштира билиши билан боғлиқ.

Ўқитувчи-мураббийнинг коммуникатив лаёқати спортчи-талабалар, турли тоифадаги ходимлар, ота-оналар, жамоат ташкилотлари билан касбий муҳи масалаларга оид тўғри ва ўзаро самимий муносабатлар ўрната олиш кўникмаларига эгаллигига боғлиқ. Спортчиларнинг ўзаро ҳамжиҳатлиги жамоада соғлом маънавий муҳитнинг ўрнителиши натижасида машғулот ва мусобақалар самарадорлигига ўз ижобий таъсирини ўтказади.

Гностик лаёқат мураббий-ўқитувчидан волейбол соҳасида чуқур билимга эга бўлиш, унинг назарияси ва методикасини мукамал билиш ва турли ёшдаги спортчилар билан уларни амалда самарали қўллаш олиш кўникмаларига эгаллик, шунингдек, илғор тажрибалар, илмий адабиётлар, илмий тадқиқот ишларидан хабардор бўлиш ва уларни амалий фаолиятга татбиқ қилиш малакаларига эгаллиги билан белгиланади. Спортчи учун — бу кўникмалар волейбол соҳасидаги билим, машғулотлар методикаси, воситаларини билиш, ўртоқлари ҳамда бевосита ўз фаолиятини танқидий таҳлил қила олиш даражасида ўз аксини топади.

Санаб ўтилган ўқитувчи ва мураббий ҳамда талаба фаолиятига хос бўлган лаёқат таркибий қисмлари бир –бири билан чамбарчас узвий боғлиқ бўлиб, фақатгина уларнинг тизимли яхлитликда амалга оширилишигина касбий фаолиятда юқори натижаларга олиб келиши мумкин.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
3. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. *Педагогика и современность*, (5), 137-140.
4. Рустамов, Л., & Махмудов, Ш. (2023). ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ. *Академические исследования в современной науке*, 2(27), 91-93.
5. Рустамов, Л., & Тошпулатов, Х. (2024). СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. *Development and innovations in science*, 3(3), 21-25.
6. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 200.
7. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 194.
8. Рустамов, Л. Х. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 191.
9. Рахимкулов, К. Д., & Рустамов, Л. Х. (2021). ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 257.
10. Рустамов, Л. Х., & Набижанов, Ш. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 441.
11. Рустамов, Л. Х. (2024). VOLLEYBALL PLAYERS' TRAINING IN MODERN CONDITIONS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(05), 807-810.
12. Маҳкамджонов, К. М., Иноземцева, Л. А., Нурматов, Ф., & Рустамов, Л. Спорт байрамларини ташкил қилиш ва ўтказиш методикаси. *Toshkent:-2007*.
13. Raximqulov, K. D. (2012). Milliy harakatli o'yinlari. *O'quv qo'llanma T.*